

OPTION FOR IMPLEMENTING STEM METHODOLOGY INTO EDUCATION

Shakizada K.

MBA student

Maqsut Narikbayev University

ВАРИАНТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ STEM В ОБРАЗОВАНИИ

Шакизада К.Ш.

Слушатель программы MBA

Maqsut Narikbayev University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728914>**Abstract**

A possible option for introducing STEM methodology into preschool and school education is described.

Аннотация

Описан возможный вариант внедрения методологии STEM в дошкольное и школьное образование.

Keywords: STEM methodology, game-based learning, creative thinking, complex problem solving

Ключевые слова: STEM методология, игровая форма обучения, креативность мышления, комплексное решение проблем.

STEM методология в образовании завоевала популярность и стала одной из самых перспективных. Это связано с высоким уровнем результатов обучения и легкостью использования. Характерные отличия STEM методологии в обучении:

1. Постановка комплексных проблем, охватывающих несколько дисциплин (математика, наука, техника, инженерия...)
2. Игровая форма работы с обучаемыми.
3. Параллельное развитие других компетенций (стиль изложения, риторика, литература, культура, психология...)
4. Возможность проявления нестандартного мышления, свободного от стереотипов. [1.2.3]

В Республике Казахстан начинается активное внедрение STEM методологии в образование. В ВУЗах ввели методологию как дополнительные курсы по выбору. В городах появляются коммерческие компании, которые ведут доподготовку педагогов

по STEM методологии. Однако, практика показывает о слабом внедрении в школах и о практически провальных опытах в дошкольном образовании.

Проведенные исследования проблемы привели к следующим результатам.

1. Опрос специалистов по дошкольному образованию о возможности изменений в стандартах образования и системах контроля.

Генеральная совокупность: ≈ 2150 специалистов в области дошкольного образования

Выборка: 47- действующих педагогов; 12- специалистов Министерства просвещения РК (9 из отдела дошкольного образования и 3 из отдела по контролю); 53- специалиста кафедр дошкольного образования различных ВУЗов РК. Всего- 112 чел.

Метод: телефонный опрос методом интервью.

Система оценки состояния – шкала 100 баллов (100-отлично; 0-плохо)

Результаты представлены на рисунке 1

Рисунок 1- Результаты интервью о системе дошкольного образования ДО

2. Исследования действующих учреждений дошкольного образования

Генеральная совокупность: в Алматы 824 из них государственных -189, частных -399, мини центров-236; в Астане около 500 из них: государственных-115, частных-240, мини центров- 145. Средняя статистика: всего- 1324 учреждения, из них: государственные 23%; частные 48%; мини центры 29%.

Выборка: 247 учреждений дошкольного образования. Из них 57 государственных; 119 частных; 71 мини центры.

Метод исследований: тайный покупатель.

Система оценки: шкала 100 баллов (лучшее состояние-100; худшее соответственно)

Результаты представлены на рисунке 2

Рисунок 2- Результаты исследований по методу «тайный покупатель»

3. Проведение исследования начальных школ

Генеральная совокупность: 11 школ из них три гимназии. Общая численность начальных классов ≈ 4 750 чел.

Выборка: 6 школ и две гимназии.

Метод исследований: интервью коллектива учителей начальных классов.

Система оценки: шкала 100 баллов (лучшее состояние-100; худшее соответственно)

Результаты представлены на рисунке 3

Рисунок 3- Опрос педагогов начальных школ о технологии STEM

4. Опрос возможности создания факультатива и интернет платформы по STEM технологиям для школьников

Генеральная совокупность района: 6897 учащихся.

Выборка: Три школы района, по 450 чел из каждой школы по 90 человек со сдвоенного потока(сдвоенный поток- 3,4 класс; 5,6 класс;...) Всего 1350 чел.

Метод исследований

Система оценки: шкала 100 баллов (лучшее состояние-100; худшее соответственно)

Результаты представлены на рисунке 4

Рисунок 4- результаты опроса школьников о желании участвовать в STEM программах

В целом, опрос показал, что при применении различного рода стимулов возможно привлечение в проект от 500 до 2 000 учащихся. Особенно если учесть проведение командных соревнований в школах по STEM моделям.

Выводы из исследования:

1. Действующая система образования соответствует передовым мировым тенденциям на 30-40%, что оставляет нишу для внедрения STEM методологии.

2. Дошкольные и школьные учреждения не используют STEM методологию и аналоги в обучении и воспитании.

3. Интерес педагогов к STEM моделям достаточно высок, не хватает знаний, умений и навыков. Но процесс обучения педагогов начался под давлением рейтинга и тестов PISA.

4. Родители испытывают повышенный интерес к новым технологиям обучения и в основной массе готовы к его использованию в обучении и воспитании детей.

Для эффективного внедрения STEM методологии в образование необходимо развернуть агрессивную кампанию по продвижению и PR.

Эти мероприятия должны проводиться на коммерческой основе и сопровождаться системой вознаграждения, сертификации и широкому освещению в СМИ.

Внедрение STEM методологии в образование протестировано и дало положительный результат в следующем тактическом исполнении:

1. Открыто учреждение по дошкольному обучению детей в возрасте 3-7 лет по методологии STEM. Пятидневный цикл продолжительностью 1-3 часа в день. Стоимость \approx \$ 1 в час. Наполняемость

составила 32-137 детей в месяц. Из них полный курс прошли 75,4%; использовали больше половины учебного времени курса 84,3%; покинули курс после 3-5 занятий 7,4%. Основная причина- сложность привести ребенка на занятия в течении дня (не кому).

2. Проведение факультативных занятий в школах в рамках подготовки к STEM соревнованиям. Отработано 12 факультативных групп по 5-8 чел. Из них сформированы 5 команд. Проведены отборочные соревнования. В финал школы вышли 2 команды. Результат превзошел все ожидания:

- высокая активность участников;
- престижность статуса участника команды;
- 100% наполняемость зала школы на финале;
- окупаемость мероприятия 327%.

Все подготовительные мероприятия проводились бесплатно. Билеты продавались только на финал. Стоимость входного билета составила \approx \$ 1.

3. Организация командных STEM соревнований на уровне района и города с привлечением СМИ, спонсоров способных сформулировать проблему для команд. Проведены мастер классы на уровне команд с участием команд 3-х школ. Результаты положительные, наполняемость зала 100%, много неудовлетворенных, не попавших в зал.

Общий замысел проекта: дошкольное образование по методологии STEM не обладает высокой привлекательностью и результативностью. Поэтому основным двигателем бизнеса будет являться построение системы соревнований по STEM методологии. На них будет сосредоточены основные мероприятия по продвижению и PR. Проведение внутришкольных, межшкольных, районных и городских соревнований STEM команд с вручением

сертификатов. Привлечение спонсоров через постановку проблем, в решении которых они заинтересованы. В качестве проблем могут выставляться проблемы района, города, отдельного объекта бизнеса...

Программа соревнований:

1. Три проблемы, которые сформулированы как домашнее задание для команд. Команды презентуют варианты решения жюри конкурса

2. Решение блиц проблем (3-5). На решение блиц проблем командам дается 20 минут. Для публички объявляется перерыв.

В жюри присутствуют представители спонсора и люди с IQ выше 125.

Таким образом, раскрутка проекта будет охватывать школу и естественным образом, на имидже брэнда вытянет дошкольное образование, которое можно будет реализовывать по франчайзингу.

Список литературы:

1. "Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer" (PDF). Fas.org. Archived (PDF) from the original on 2018-10-09. Обращение 04.02.2024

2. "Florida Polytechnic University". Florida Polytechnic University. Archived from the original on September 3, 2019. Обращение 04.02.2024

3. Junianto, Erfian; Nurbayanti Shobary, Mayya; Rachman, Rizal (August 7, 2018). "Classification of Science, Technology and Medicine (STM) Domains with PSO and NBC". 2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM). IEEE. pp. 1–6

. doi:10.1109/CITSM.2018.8674271. ISBN 978-1-5386-5434-7. S2CID 90263157. Обращение 04.02.2024